

O'ZBEK TILINING RIVOJ TOPISHI

Mamatkarimova Baxriniso

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8140274>

Annonatsiya. O'zbek tili turkiy tillar orasida eng qadimiy tillardan biri bolib, sheva va dialektlarga juda boy til. Har bir viloyat, har bir tuman, har bir qishloqning so'zlashuv uslubi o'zining shevaviy xususiyatlari bilan bir biridan ajralib turadi, O'zbek tilidagi shevalar va ularning xususiyatlari, tasnifi ustida V.D. Radlors, ser Ali Lapin, I.I. Yudaxin, Y. D. Polirano, g'ozim Olim Yunusov, Sh. Shoabdurahmonov, F. Abdullayev, A. K. Borovkov, V. V. Reshetov, B. To'ychiboyev, B. Hasanov, S. Ibrohimov, A. Ishayev, S. Rahimov, kabi bir qator olimlar ilmiy ish olib borishgan. O'rganilmagan sheva va dialektlarimiz juda kop, ular xalq orasida yashab kelmoqda.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, turkiy, sheva, suhbat, tojik, ruslar.

THE DEVELOPMENT OF THE UZBEK LANGUAGE

Abstract. The Uzbek language is one of the oldest among the Turkic languages and is very rich in dialects. The speech style of each region, district, and village differs from each other with its own dialectal features. V.D. Radlors, Sir Ali Lapin, I.I. Yudakhin, Y. D. Polirano, Ghazi Olim Yunusov, Sh. Shoabdurahmonov, F. Abdullayev, A. K. Borovkov, V. V. Reshetov, B. Toychiboyev, B. Hasanov, S. Ibrohimov, A. Ishayev, S. Rahimov, etc. conducted scientific work. We have a lot of unstudied dialects and dialects, they live among the people.

Key words: Uzbek language, Turkish, dialect, conversation, Tajik, Russians.

РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Узбекский язык является одним из древнейших среди тюркских языков и очень богат диалектами. Речевой стиль каждой области, района, села отличается друг от друга своими диалектными особенностями. Радлорс, Сэр Али Лапин, И.И. Юдахин, Ю. Научную работу вели Д. Полирано, Гази Олим Юнусов, Ш. Шоабдурахмонов, Ф. Абдуллаев, А.К. Боровков, В.В. Решетов, Б. Тойчибоев, Б. Гасанов, С. Иброхимов, А. Ишаев, С. Рахимов и др. У нас очень много неизученных диалектов и наречий, они живут среди людей.

Ключевые слова: узбекский язык, турецкий, диалект, разговор, таджикский, русские.

D. Polivanov klassifikatsiyasida 3-dialekt, qipchoq lahjasining beshinchi tipidagi janubiy özbek "j" lovchilar guruhiga mansubligi ifodalangan, A. K. Borokovning tasnifida. Surxondaryo özbek shevalari Shayboniy. O'zbek yoki "J" lovchilar guruhiga mansubligi dialekti deb körsatiladi, g'oxi Olim Yunusov tasnifida o'zbek qipchoq lahjasiga kiritilgan. S. Raximov shu tasniflarga tayanib Surxondaryo Özbek shevalarini quyidagicha klassifikatsiya qiladi:

1. "J" lovchi O'zbek shevalari (qipchoq lahjasiga xos shevalar).
2. "y" lovchi O'zbek shevalari (qorluqlar lahjasiga xos shevalar)
3. Ikki tilda so'zlovchi shevalar

Bu tasnifga 4 tur "a" lovchi yoki "o" lovchi shevalarini kiritsak bo'ladi, "o (a) nor"

"a (o) Ima", "xa (o) la", "ha (o) zir" va boshqalar. Muzrabot tumani Surxondaryo viloyatining janubiy tomonida 30 km uzoqlikda joylashgan Termiz shahridan. Aholining ko'pchilik vakili Qo'ng'iro't urug'ining turli daha vakillar hisoblanadi. Bu tumanda boshqa millat vakillari ham yashab kelmoqda Turkmen, rus, koreys, tatar, tojik kabi ko'plab millat vakillari ham

yashaydi shu boisdan, aholi shevaga oid sözlari ham. Suhbat. jarayonida ba'zi sözlari aralashib ketgan. Masalan, olma so'zi alma tarzida ham talaffuz qilinadi. Tojik millati vakillarida a harfiga moyil so'zlar talaffuz qilinadi, shu boisdan, bu so'zni ikki til vakillari bir-biriga moslab talaffuz qilishgan, o'zbekcha so'zlarimiz juda kamayib ketgan desa ham boladi, sözlarimizning kelib chiqishi qadimiy turkiy tilga borib taqaladi, sof turkcha so'zlar bir bo'g'im ikki undosh va Bitta unlidan iborat so'zlardir. Masalan:

Bor, kel, kut, tur, yur kabi so'zlar. yurtimizda ko'plab, ayniqsa, Rus bosqinlari. sabab ko'palab so'zlar chetdan kirib kelgan. Mustaqilligimizdan keyin ham afsuski Biz o'z tilimizda tiliq gaplasha olmaymiz. Tilimizda rus millatiga mansub so'zlarni. Ko'p ishlatamiz. Ongimizda ishlatayotgan so'zlarimizning ko'proq ruscha varianti saqlanib qolgan. Ba'zida esa o'zimizni boshqalardan ajralib turish uchun ham boshqa tilda harakat qilamiz, Ruslar O'zbekcha gaplashish uchun shu tilni organishga ham qiziqarmikan. Balkim shu haqida ham bir o'ylab körish kerakdir, Bizning aktyorlarimiz, qo'shiqchi yoki boshqa shunga o'xshash mashhur insonlarimiz asosan rus tilida gapirishadi, lekin birorta mashhur rus millati vakili biron-bir joyda özbek. tilida gapirganini aynan men ko'rmaganman.

Meni özimning fikrim shuki o'z tilimizda ko'proq gapirishimiz kerak. suhbat jarayonida ham o'z tilimizda ko'proq gaplashishga harakat qilishimiz kerakli deb o'ylayman, Amaliyotda o'rgangan hududimda ya'ni Muzrobod tumanida 37 ta mahalla bor. Shulardan Fidokor, At Termiziy, Yurtim jamoli, xalqabod, Buyuk ipak yo'li, yangi diyor, shaffof, yo'lchi kabi bir qancha mahallalardan ma'lumot

to'pladim, Hududiy jihatdan tuman cho'li mintaqa hisoblanadi. Aholi turli millat vakillari bölib, boshqa joylardan köchib kelishgan, ushbu tuman vakillari bu tumanni qadimda soliq oluvchilar nomidan kelib chiqib (Muz-boj) shunday nomlangan deb ma'lumot berishdi.

Muzrabot tumanining har bir mahallasida yashovchi fuqarolarning shevaga oid sözlari ham bir-biridan farq qiladi. sababi, bu mahallalarning ba'zilari bir millat vakili bir qavmga oid, boshqa mahalla fuqarolari esa boshqa millat, bilan qavmdan ekani bilan farqlanadi.

Jumladan, Muzrabot tumanida joylashgan Fidokor, Buyuk ipak yo'li qisman At- Termiziy mahallasida Qo'ng'iro't urug'I qavmidagi aholi vakillari yashashadi.

Ulardagi shevaga oid so'zlari o'sha mahalla vakillarining özigagina xos. Masalan, moyak - tuxum, shipirtki - supurgi, satil-paqir, zardoli-o'rik kabi shunga oid so'zlari bor. Tumanning markazi Xalqabod bo'lib, shaffof, At Termiziy, yurtim jamoli mahallalarda ko'proq adabiy tilda gaplashishga odatlanishgan. Buyuk ipak yoli, Fidokor kabi qishloq joylarida asosan "J" lovchi insonlar yashashadi. ularning chorvachilik, dehqonchilik, asosan, sholi ekish bilan shug'ullanishi va shu sohalarda ularning shevaga oid so'zlari bo'lgani bois boshqalardan ajralib turadi. Masalan; katman- ketmon kabi so'zlarni ishlatishadi.

Yangi diyor mahallasida qatag'on vakillari yashashadi. alohida o'z mahallasi bor. Anorzor, Madaniyat kabi mahallalarida. asosan tojik millati vakillari yashashadi. Ularning kelib chiqishi Boysun tumanidan. balik, shu tomonlarga ko'chib kelib qolishgan, Darband mahallasi ham bölib, ularda asosan. Darband millat vakillari yashashadi. Shu tumanda yashab kelgan tojik millati vakillarining ham shevalari bir-birlarinikidan ancha farq qiladi.

Dehqonobod mahallasi aholisi asosan Qashqadaryo viloyatidan ko'chib kelishgan xalqdir. Ushbu Dehqonobod mahalla fuqarolari asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadilar. Piyoz, sabzi, karam, paxta, bug'doy, ko'kat kabi mahsulot ekib, dala ishlari bilan shug'ullanishadi. Bu

mahallada shevaga oid soʻzlardan koʻp foydalanishadi, Masalan; yoʻq sözini joʻq deyishadi. Avvallari insonlar koʻpincha oʻzlarining urugʻidan boʻlgan oila vakillari bilan, asosan, qarindoshlar quda - andachilik qilishardi.

Hozirgi kunda bu qoida tubdan özgargan, shu sababli ham tilimizdagi soʻzlar bu tumanda. ancha aralashib ketmoqda. Xulosa qilib aytganda ushbu tumanning chekka qishloq tomonlari "J" lovchi vakillari hisoblanadi. Ba'zi joyda yashochilar esa, koʻproq adabiy tilda gaplashadi. Shuni ham aytish kerakki, Özbekistonda adabiy tilda gaplashish borasida Surxondaryo viloyati 1- oʻrinda turadi.

Muzrabot tumani shevasi asosida tuzildi.

1. Basalqa – tengqur. Masalan: Basalaqlar - bir yigʻilib, bolalikni esladik,
2. Boʻrta -- koʻkish malla. Masalan: Sodiq boboning boʻrta sigiri bor.
3. Guppicha-qalin paxtali nimcha, Masalan: onam singlimga guppicha tikib berdi.
4. Hayot - tomorqa, Masalan: singlim hayotdan olma terib keldi.
5. Jona – togʻ yonbagʻri masalan: tog jonasidagi uy togʻamlarniki.
6. Kunchi- rashkchi, baxil. Masalan, Qoshning kunchi boʻlsa, kun yoʻq
7. Nontoʻshama - nonpalov. Masalan: qotgan nonni uvol qilmay nontoʻshama pishirsangiz yoshu qarining ogʻziga yoqadi.
8. Sonsiz - tayinsiz, Masalan: Toshpolatning xotini sonsiz chiqdi-da,
9. Ushoqmol – qoʻy, echki. Masalan: Amirboyning ushoqmoliga boʻri oralabdi.